

Маслов 1952

Л Е С И С Т Е П Ь

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕЗАЩИТНОГО ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЯ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

*Тод издания
четвертый*

4

А П Р Е Л Ь

*Государственное издательство
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

М о с к в а

1952

ВРЕДИТЕЛЬ ТАТАРСКОГО КЛЕНА

Г. А. МАЗОХИН-ПОРШНЯКОВ

Аспирант кафедры энтомологии Московского университета

В 1950—1951 гг., когда мы проводили работы по изучению вредных чешуекрылых насекомых на государственной лесной полосе в Сталинградской области, нами был обнаружен вредитель татарского клена — полосатая моль (*Anarsia lineatella* Z.) из семейства выемчатокрылых молей. Найдена эта моль в насаждениях Камышинского опорного пункта ВНИАЛМИ, в байрачных лесах и искусственных посадках в районе Сталинград — Красноармейск и в Тигутинском лесничестве.

Прибыв на место работ в начале мая, мы застали уже полувзрослых гусениц моли, обитавших на верхних побегов татарского клена среди стянутых шелковинками скомканных листьев. Внутри такого свертка из 3—4 молодых листьев и заключенных между ними бутонов находится шелковая трубочка — убежище гусеницы. Гусеницы поедают в первую очередь оплетенные листья, причем молодые только скелетируют их, а подростшие выгрызают в листьях окна, объедают их с краев и обкусывают нежные части бутонов. Когда свернутые листья начинают увядать, гусеницы переходят на соседние молодые листочки.

Между 10—20 мая гусеницы покидают растение, заползают в подстилку и там окукливаются.

Лёт бабочек продолжается в течение всего июня. На вершине побега у череш-

ков листьев они откладывают по 1—2 яичка, которые, по видимому, зимуют. По крайней мере, за все время наблюдений (до конца июля) мы нового появления гусениц не наблюдали.

Полосатая моль — вредитель не только листьев, но и бутонов татарского клена.

В байрачных лесах и в посадках кленовая моль поражает, главным образом, молодые растения, а у кустарников повреждает только нижние ветви.

В пределах обследованного района наибольшая плотность моли наблюдалась по склонам балок под Сталинградом и на отдельных участках Камышинского опорного пункта. В этих местах до 70—80% побегов оканчивались свертком гусеницы. Общая особенность данных насаждений — это преобладание в них татарского клена и отсутствие дрезского яруса, что, вероятно, благоприятствует массовому размножению моли.

Борьба с новым вредителем возможна в двух направлениях: применение инсектицидов или уничтожение подстилки под поврежденными кустарниками. Опрыскивание или опрыскивание ядами необходимо проводить весной, вслед за распусканием листьев. Сгребание и сжигание подстилки целесообразно применять только в определенный и сжатый срок, когда вредитель находится в ней в фазе куколки.